

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XX _ nr. 2

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2024

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
SECȚIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Editor-in-Chief/Redactor șef: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Ermurachi

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău/Iași*), dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. hab. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. **Lilia Dergaciov** (*Chișinău*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Sergiu Musteață** (*Chișinău/Târgoviște*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. hab. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telinov** (*Chișinău*), dr. **Denis Topal** (*Chișinău*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Secția Patrimoniul Arheologic, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Секция археологического наследия, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареша 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Section of Archaeological Heritage, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Николай Николаев** (*Кропивницк*)
Новая интерпретация надписи на бронзовом зеркале из Ольвии5
- Эльнур Ляtif оглу Гасанов** (*Гянджа*)
Об изучении средневекового историко-архитектурного наследия города Гянджи16

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Ghenadie Sirbu** (*Chişinău*), **Jacek Ludwiczak** (*Cupcini*)
În completarea hărţii cu situri de la finele mileniului IV î.e.n.
din bazinul superior al râului Prut25
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Petre Colţeanu** (*Constanţa*)
Ştampile de amfore greceşti de la Medgidia Elenistic 3 (jud. Constanţa, România)32

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Sergiu Musteață** (*Chişinău/Târgoviște*)
Din nou despre arhivele arheologice42

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Sergiu Matveev, Vlad Vornic, Vladimir Ciobanu, Lazari Dermenji** (*Chişinău*)
Depozitul de seceri de la Călmățui (r-nul Hâncești)50
- Sergey Makhortykh** (*Kiev*), **Beate Maria Pomberger, Wencke Wegner, Viola Winkler, Karina Grömer** (*Viena*)
About one group of metal magical objects in the Koban culture64
- Дмитрий Кириченко, Анар Абдуллаев** (*Баку*)
Антропологические материалы из Хыныслы (Азербайджанская Республика)83
- Doina Anăstăsoaei, Mariana Gugeanu, Maria Geba†** (*Iași*)
Tipuri de fire metalice din componența textilelor arheologice descoperite
la Biserica „Sf. Nicolae”, Aroneanu, Iași, România98

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ – НАУЧНАЯ ХРОНИКА – SCIENTIFIC LIFE

- Masa rotundă „Patrimoniul arheologic pierdut. Distrugerea siturilor
și traficul de patrimoniu”**
(*Nataşia Ovcearova, Chişinău*)108

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Sergiu Popovici**, *Cultura Usatovo. Arheologia funerară a unei societăți din Epoca Bronzului.*

Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2023, 475 p., ISBN 978-606-537-623-6. (Sergiu Matveev, <i>Chișinău</i>)	111
LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	114
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	115
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА	116
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	117

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Николай Николаев

Новая интерпретация надписи на бронзовом зеркале из Ольвии

Keywords: Olbia, inscriptions, digital prosopography, digital epigraphy, digital history.

Cuvinte cheie: Olbia, inscripție, prosopografie digitală, epigrafie digitală, istorie digitală.

Ключевые слова: Ольвия, надписи, цифровая просопография, цифровая эпиграфика, цифровая история.

Mykola Nikolaev

A new interpretation of the inscription on the bronze mirror from Olbia

The inscription on a bronze mirror from Olbia mentioning the name Δημόνασσα (*IGDOLb* 92) and an unpublished letter on a lead plate with a fragmented author's name [– – –]ώνασσα, probably, belong to one person, Demonassa Lenaio (Δημόνασσα Ληναίο⁻), who lived in 480-380 BC. The letter also mentions two men: the addressee, Demonassa's husband, Anthesterius (Ἀνθεστήριος), and a certain Ankhitheos (Ἀνχίθεος = Ἀγχίθεος). The hypothesis further suggests that the monogram carved prominently in the centre of the bronze mirror – a ligature of ἀλφα and νι, – represents a gift inscription by one of these men. The publisher's hypothesis that these two letters are a diphthong αἰ, which perhaps repeats the last syllable of the exclamation εὐαἰ (*sic*) contains a contradiction.

Nikolai Nikolaev

O nouă interpretare a inscripției de pe oglinda de bronz din Olbia

Inscripția de pe oglinda de bronz din Olbia cu menționarea numelui Δημόνασσα (*IGDOLb* 92) și scrisoarea nepublicată de pe platină din plumb cu numele fragmentar al autorului [– – –]ώνασσα, probabil, aparțin unei și aceiași persoane Demonassa Lenaio (Δημόνασσα Ληναίο⁻), care a trăit în 480-380 î.e.n. Pe deoparte, în scrisoare sunt menționați doi bărbați – adresatul, probabil, soțul lui Demonassa Anthesterius (Ἀνθεστήριος), și un oarecare Ankhitheos (Ἀνχίθεος = Ἀγχίθεος). Se presupune, că monograma încrustată cu litere mari în centrul oglinzei de bronz – ligatura între ἀλφα și νι – reprezentând o inscripție cadou, ce aparținea unei din persoanele indicate. Ipoteza editorului, că aceste două litere reprezintă diftongul αἰ, care, probabil, repetă ultima silabă a exclamării εὐαἰ (*sic*) ce este contradictoriu.

Николай Николаев

Новая интерпретация надписи на бронзовом зеркале из Ольвии

Надпись на бронзовом зеркале из Ольвии с упоминанием имени Δημόνασσα (*IGDOLb* 92) и неизданное письмо на свинцовой пластине с фрагментированным именем автора [– – –]ώνασσα, вероятно, принадлежат одной личности, Демонассе Ленеевой (Δημόνασσα Ληναίο⁻), жившей в 480-380 гг. до н.э. С иной стороны, письмо упоминает двух мужчин, – адресата, вероятно, мужа Демонассы, Анфестерия (Ἀνθεστήριος) и некоего Анхифеоса (Ἀνχίθεος = Ἀγχίθεος). Предполагается, что вырезанная крупными литерами монограмма в центре бронзового зеркала – лигатура из *альфа* и *ню*, – дарственная надпись, принадлежащая одной из указанных личностей. Гипотеза издателя, что эти две буквы являются дифтонгом αἰ, который, возможно, повторяет последний слог восклицания εὐαἰ (*sic*) содержит противоречие.

Одним из широко известных эпиграфических памятников античного Северного Причерноморья является бронзовое зеркало *IGDOLb* 92 с культовой надписью из Ольвии¹: Δημόνασσα Ληναίο εὐαἰ καὶ Λήναιος Δημόκλω

1. Искренне благодарю группу коллег, историков и эпиграфистов, оказавших мне содействие в выполнении исследования: Анастасия Бехтер и Юлия Ильина прислали мне высококачественные фотографии центральной части зеркала Демонассы и профессиональный комментарий к его осмотру; Мадалина Дана (Madalina Dana) подарила мне электронный вариант своей монографии [Dana 2021], необходимый для выполнения данного исследования; Валерий Яйленко в частной переписке поделился своим мнением о датировке зеркала Демонассы.

εἰαἰ, ΑΙ – Демонасса, дочь Ленея, радуйся и Ленея, сын Демокла, радуйся. К сожалению, археологический контекст находки зеркала отсутствует, за исключением происхождения его из некрополя². Артефакт хранится в Эрмитаже (инв. № Ол 16964). Он был опубликован Н. Розановой в 1968 г. [Rozanova 1968]. Издатель предоставила не фотографии, а рисунок памятника (рис. 1а); очевидно, слабая види-

2. Информация Л. Дюбуа [*IGDOLb* 92] и А. Русевой [Rusiaeva 1979] о происхождении зеркала из архаического некрополя Ольвии не подтверждается данными *editio princeps*; Н. Розанова однозначно указывает, что год и место находки артефакта неизвестны.

мость литер на поверхности зеркала исключает возможность использования фотографий (см. ниже). С момента публикации зеркала Н. Розановой прошло уже более полувека; за этот период зеркало с надписью многократно становилось предметом исследования; достаточно указать, что артефактом занимались такие учёные как Ю. Виноградов, А. Русяева, Л. Дюбуа, И. Шауб, Н. Эрхардт, В. Яйленко и др. При этом, основное внимание учёные уделяли религиозным, культовым аспектам надписи, отмечая, что артефакт является свидетельством существования культа Диониса (и Аполлона) в Ольвии. Историография культового, религиозного направления изучения зеркала Демонассы насчитывает десятки работ. Значительно меньше внимания уделялось просопографии (истории), т. е. лицам, которые упоминаются в тексте надписи. Соответственно, *не затрагивая религиозный, культовый аспект надписи, целью предлагаемой статьи является пересмотр палеографической датировки и просопографическая интерпретация надписи на бронзовом зеркале с современных позиций; за прошедшие полвека наука об Ольвии обогатилась как новыми палеографическими и просопографическими инструментами³, так и новыми артефактами* (см. ниже).

Текст надписи я рассмотрю позднее, начну с палеографических исследований. Н. Розанова датирует бронзовое зеркало по характеру начертания букв и относит его к концу VI – началу V в. до н.э. Исследователь ссылается на несколько палеографических аналогов, в том числе, остракон IG I² 910, 2 Фемистокла Фреаррия из Аттики 470 гг. до н.э., посвятельную надпись Артемиде Эфесской из Пантикапея и граффито на чернолаковом килике [Rozanova 1968]. Следует заметить, что с современных позиций [Nikolaev 2023] сравнительные палеографические датировки, представленные в статье Н. Розановой, не выдерживают критики и являются методологически ошибочными. Так, на основе большой группы точно датированных надписей Ольвии, полученных путём синхронизации эпонимного каталога IOSPE I² 201, установлено: *факт совпадения (близости) палеографии исследуемой надписи с какой-либо точно датированной надписью означает совпадение их датировки в*

3. [Dana 2021; Nikolaev 2014; 2019; 2022; 2023; 2023a].

пределах одного века [Nikolaev 2023; 2023a]. Главной методологической ошибкой исследователей лапидарной палеографии Ольвии, в том числе Ю. Виноградова [Vinogradov 2001], Н. Розановой [Rozanova 1968] и др., является попытка формальным способом членить большую группу памятников по критерию совпадения палеографии; памятники с условно одинаковой палеографией считаются принадлежащими к определённому хронологическому диапазону. Формализм и субъективизм такого подхода очевиден: *в палеографии присутствует такое явление, как сосуществование разных стилей лапидарного письма; имеет место взаимопроникновение различных стилей и форм* [Nikolaev 2023; 2023a]. К тому же, установленный Н. Розановой весьма узкий хронологический диапазон палеографической датировки зеркала – конец VI – начало V в. до н.э. – *абсолютно не соответствует реальной точности палеографического анализа, который находится в пределах от одного века и более*. Аналогично, считаю, что предложенная Л. Дюбуа датировка надписи на зеркале около 500 г. (IGDOLb 92), фактически повторяя датировку Н. Розановой, существенно превышает возможности палеографического анализа. Ещё одной методологической ошибкой палеографической датировки надписи на зеркале, предложенной в *editio princeps*, является, по видимому, ориентация на самые «древние» палеографические формы. Вместо поиска «новых» палеографических признаков, издатель явно ориентировалась на присутствие архаической формы литеры *альфа* с наклонной внутренней гаской; между тем, иные литеры обнаруживают особенности, характерные для V в. до н.э. в целом. Более того, круговая надпись явно создавалась под влиянием стиля *отоιχηδόν*; если развернуть эту надпись в горизонтальную линию проявятся соответствующие интервалы между литерами. Очевидно, самой «молодой» литерой является *сигма* с горизонтальной нижней гаской; такая форма отмечена на крупных литых монетах с легендой ПАΥΣ около 480 гг. до н.э.⁴ На этом основании я *предлагаю палеографическую датировку надписи на зеркале terminus post quem 480 гг. до н.э.; на-*

4. К сожалению, в статье Ю. Виноградова [Vinogradov 2001], посвященной палеографии ранних лапидарных надписей Ольвии отсутствует форма сигмы с нижней горизонталью.

личие в надписи омикрон соизмеримого размера условно⁵ определяет *terminus ante quem* 350 гг. до н.э.⁶ Отмечу, что В. Яйленко в частной переписке со мной, также обратил внимание на наличие нижней горизонтальной в двух сигмах. Исследователь, отметил, что во всей надписи только альфа имеет архаические начертания, поэтому датировка надписи может быть понижена до первой четверти V в. до н.э.

Переходя к личностям, упоминаемым в надписи на зеркале, отмечу, что публикации зеркала предшествовал короткий комментарий Т. Книпович о чисто греческом имени и патрониме, вероятно, владелицы зеркала, Демонассы, дочери Ленея (Δημόνασσα Ληναῖο) [Книпович 1956, 132]. Заключительная фраза надписи на зеркале упоминает некоего Ленея, сына Демокла (Λήναος Δημόκλῳ), судя по имени, он может быть отцом Демонассы. Издатель предполагает, что Демонасса и Ленея, возможно, происходили из жреческой семьи, которая имела отношение к культу и празднествам Диониса Ленея. С учётом современных сведений отмечу, что женское имя Δημόνασσα впервые встречается и в Ольвии, и в Северном Причерноморье. Напротив, мужское имя Λήναος достаточно хорошо известно и в Ольвии и в надписях Северного Причерноморья. Н. Розанова привела некоторые надписи Ольвии, в которых упоминается это имя, в том числе, она указала на присутствие в каталоге IOSPE I² 201 гражданина по имени Λήναος Ἡροδώρου⁷. В. Яйленко отмечает, что имя Ленея интересно своим хронологическим распределением: «4-5 упоминаний в V в. до н.э. и всего 1-2 в последней трети III в. до н.э.» [Jajlenko 2017, 74]. Мнение В. Яйленко ошибочно, поскольку базируется на неполной информации, чи-

сто ономастическом подходе к анализу имён и интерпретации каталога IOSPE I² 201 как синхронного памятника конца III в. до н.э. С современных позиций распределение имени Λήναος в Ольвии равномерно по векам. Так, в V в. до н.э. надпись на зеркале упоминает полное имя (Λήναος Δημόκλῳ) и патроним (Δημόνασσα Ληναῖο) одной и той же личности. С учётом расширения палеографической датировки надписи на зеркале не исключается, что Διονυσ[ο]δῶρῳ το Ληναῖο, упомянутый в посвящении IOIb 58 = IGDOIb 2 (традиционно, с превышением возможностей палеографии, датируемом около середины V в. до н.э.) является братом Демонассы Ленеевой (см. ниже). Многозначная интерпретация граффито 450-400 гг. до н.э. IGDOIb 70 = Tolstoi, Graffiti 75 = SEG 30. 883, также не исключает возможность видеть в нём рассмотренную выше личность по имени Λήναος. Таким образом, обоснована просопографическая гипотеза: *упоминание в надписях V в. до н.э. имени Ленея может относиться к одной личности*. При выполнении данного исследования принимается во внимание один из очевидных принципов просопографии: *чем выше статус исторической личности, тем большее количество разнообразных эпиграфических памятников она оставляет* [Nikolaev 2018; 2019]. В IV в. до н.э. это имя, также упоминается один раз в каталоге эпонимов Ольвии IOSPE I² 201: Λήναος Ἡροδώρου – эпоним 301 г. до н.э., происходящий из рода Протогенов-Геросонов-Геродоров. Далее, в III в. до н.э. в керамическом клейме на мерном сосуде присутствует агораном с аналогичным именем из неизвестного рода: (Ἀθήναος, Ληναῖος, Ποσίθεος)⁸ [Nikolaev 2018; 2022, 189]. Наконец, на рубеже II-I вв. до н.э. во фрагментированном декрете IOSPE I² 33 упоминается полное имя эпонима Ληναῖου τ[οῦ – –] или Ληναῖου Τ[– – –] из неизвестного рода. Общеизвестно, что имя Ленея давалось ребенку, рождённому в дни соответствующих праздников; теоретически это имя может относиться к любому роду и не несет просопографической компоненты [Nikolaev 2014]. Вместе с тем, в отношении личности по имени Διονυσ[ο]δῶρῳ το Ληναῖο, упоминаемой в по-

5. Условность определяется тем, что соизмеримого размера литеры омикрон могла использоваться в надписях и позднее 350 гг. до н.э., сосуществуя с литерой малого размера.

6. Ещё одним очевидным направлением уточнения датировки артефакта является информация о хронологии производства бронзовых зеркал в Ольвии. Это, однако, выходит за рамки проводимого мною исследования.

7. Однако удивительным представляется факт отнесения Н. Розановой каталога IOSPE I² 201, исполненного курсивным шрифтом, к IV в. до н.э. (*sic*). Очевидно, *это следует воспринимать как ещё одно доказательство всеобъемлющего субъективизма, присущего ольвийской лапидарной палеографии* [Nikolaev 2023].

8. Первоиздатель не приводит очередность расположения имён.

священии мольпов *Iolb 58 = IGDolb 2* середины V в. до н.э. ранее мною была обоснована историческая⁹ гипотеза о её родовой принадлежности к мощнейшему ольвийскому роду Дионисиев [Nikolaev 2008; 2014, 128, 142-143; Stavniuk 2022]. Соответственно, с учётом полученных выше материалов, *гипотезу о родовой принадлежности к Дионисиям можно расширить и на личности Демонассы Ленеевой и её отца, Ленея, сына Демокла*. Таким образом, датировка бронзового зеркала Демонассы Ленеевой – около 480-380 гг. до н.э. Верхняя дата определена на основании яркой палеографической особенности – формы литеры *сигма*. Нижняя дата установлена по историческим соображениям: датировка посвящения *Iolb 58 = IGDolb 2* не может быть установлена позднее 380-х гг. до н.э., т. е. до олигархического переворота в Ольвии [Nikolaev 2014].

Продолжу интерпретацию надписи на зеркале. Н. Розанова указала, что после имени Демонассы и её отчества в надписи на зеркале следует возглас $\epsilon\upsilon\alpha\iota$, т. е. «радуйся, ликуй»; издатель приводит примеры употребления этого возгласа в трагедиях, однако отмечает, что в надписях ранее он не встречался. Также несколько изменённый возглас $\epsilon\iota\alpha\iota$ помещён в конце круговой надписи; Л. Дюбуа считает это изменение ошибкой резчика [IGDolb 92].

Далее перехожу к интерпретации надписи в центральной части зеркала, состоящей из двух крупных литер. Н. Розанова отмечала, что «...если две буквы, вырезанные посередине зеркала, читать как дифтонг – $\alpha\iota$, то они, по-видимому, повторяют последний слог восклицания, т. е. указывают, что этот возглас произносится в данном случае протяжно» [Rozanova 1968, 250-251]; эту гипотезу повторила А. Русяева [Rusiaeva 1979, 81]. Однако $\alpha\iota$, кроме иных, не подходящих по смыслу значений, является редким междометием в древ-

негреческом языке и выражает сильное чувство горя, страдания, сожаления или жалобы. Обычно его можно перевести как «уввы» или «ах». Это слово встречается в трагедиях и других драматических текстах, где персонажи выражают печаль, выражение личного отчаяния или коллективного страдания. Таким образом, в интерпретации Н. Розановой отмечается противоречие между смыслом кругового текста, в котором присутствуют возгласы радости ($\epsilon\upsilon\alpha\iota$, $\epsilon\iota\alpha\iota$) и смыслом центральной надписи с негативным контекстом. Размер литер в центре зеркала в несколько раз превышает размер литер кругового текста; весьма сомнительно продолжение возгласа $\epsilon\upsilon\alpha\iota$, вернее, его последнего слога в такой странной форме (*sic*). По моему мнению, литеры, вырезанные в центре зеркала, имеют какой-либо иной, обособленный смысл, косвенно связанный с основной круговой надписью и весьма похожи на монограмму из двух литер: *альфа* и *ню*.

Развивая далее тему несоответствия смыслов надписей на бронзовом зеркале в интерпретации Н. Розановой, исследую детали надписи центральной части зеркала, представленной А. Русяевой (рис. 1b); они явно существенно отличаются от рассмотренного выше рисунка Н. Розановой (рис. 1a). Так, в рисунке А. Русяевой отсутствует разрыв между нижней частью левой наклонной гасты *альфа* и вертикальной гастой *йота*; в целом это должно читаться как слог AN в лигатуре, т. е. в сущности, является монограммой¹⁰, скрывающей сокращенное личное имя, первый слог которого – Av. Еще одним отличием рисунков Н. Розановой и А. Русяевой является изображение в последнем короткого проскальзывания резца, завершающего вершину, очевидно, правой гасты *ню*, также отмечен изгиб этой гасты.

Л. Дюбуа при воспроизведении зеркала (IGDolb 92) в своей монографии [IGDolb] вообще удалил центральную надпись (рис. 1c); в комментарии он, также не упомянул об этой надписи. Однако издатели электронного ресурса *PHI Greek Inscriptions*¹¹ добавили информацию в виде литер *альфа* и *йота* (в маюскулах). Использование маюскульной формы

9. Основанием для выдвижения такой гипотезы послужили материалы о клановой борьбе в Ольвии: после устранения около 392-388 гг. до н.э., очевидно, притеснявшего их тирана из клана Мольпагоров-Аристократидов, победивший клан Дионисиев-Леократидов-Евресибиадов-Леопрепидов не демонтировал посвящение мольпов *Iolb 58 = IGDolb 2*, установленное ранее; посвящение продолжало находиться на теменосе вплоть до очередного поражения Дионисиев в 260-х гг. до н.э. от Аристократидов, после чего было разбито и часть его сброшена в котлован [Nikolaev 2014, 143; 2018].

10. Монограммы начинают появляться в легендах древнегреческих монет в V в. до н.э.

11. <https://epigraphy.packhum.org/allregions>

Рис. 1. Бронзовое зеркало с надписью из Ольвии: а – по Н. Розановой; б – по А. Русяевой; с – по Л. Дюбуа.

Fig. 1. Bronze mirror with an inscription from Olbia: a – according to N. Rozanova; b – according to A. Rusyaeva; c – according to L. Dubois.

записи явно означает, что значение этих литер не было понято издателем.

Итак, очевидны существенные различия в воспроизведении надписи Δ в центральной части зеркала (рис. 1), приведённые Н. Розановой, А. Русяевой и Л. Дюбуа. Безусловно, естественной реакцией на такие различия является очевидная необходимость исследования *de visu*¹². Благодаря поддержке А. Бехтер и Ю. Ильиной я получил великолепные фотографии центральной части зеркала в высоком разрешении (рис. 2; 4) и профессиональный комментарий к визу-

альному осмотру зеркала (современный номер зеркала по каталогу Ог. 1901/1914-715 (= Ол. 16964)). Так, по информации исследователей сделать полное фото всей поверхности зеркала без специального оборудования и освещения невозможно; протирка, также невозможна из-за неглубокой врезки текста¹³. Исследователи обратили внимание, что только рисунок Н. Розановой (рис. 1а) вполне соответствует изображению на зеркале по форме. Однако он неправильно ориентирован относительно текста надписи по кругу: фактически длинная крайняя правая гаста направлена на *йоту* в слове *καί* – т. е., является строго вертикальной по отношению к оси зеркала.

Как явно видно на фото (рис. 2), наклонные гасты *альфы* вырезались острым тонким резцом и с помощью линейки; линии наклонных гаст абсолютно прямые; внутренняя гаста *альфы* закруглена, т. е. исполнена с помощью какого-либо округлого предмета. При этом в основном тексте внутренние гасты *альфа* выполнены наклонной прямой линией. Округлая форма наклонной гасты *альфы* в центре зеркала, по моему мнению, свидетельствует о

12. Обязательность проведения визуального осмотра бронзового зеркала является реализацией важнейшей заповеди эпиграфики. В связи с этим, не могу не вспомнить мой негативный опыт объединения фрагментированных надписей ольвийских мольпов IOIb 58 и IOSPE I² 307 за рабочим столом, вне лапидария [Nikolaev 2014, 123-128]. Впоследствии, благодаря поддержке д.и.н., проф. А. Иванчика (<http://kankit.com/?p=1313>) который прислал мне высококачественные цветные фотографии обеих надписей, я установил, что размер их ортогональных ячеек не совпадает на 2-3 мм (*sic*). В аналогичной ситуации оказался и мой оппонент д.и.н., проф. В. Яйленко; также, не видя этих документов, он опрометчиво написал в своём излюбленном стиле: «...надписи на пьедесталах под статуи (имеется в виду посвящение IOIb 58 – Н.Н.) никогда не вписывались в ортогональную сетку для букв, это чушь, порожденная невежеством инженера Николаева в эпиграфике» [Iaylenko 2017, 75].

13. В принципе, особая необходимость в этом, для моего исследования, также отсутствует.

стремлении к декоративности. Длинная правая вертикальная гаста *ню* имеет небольшой загиб и очевидно вырезана без помощи линейки; это, по-видимому, привело к тому, что нижние концы всех трёх гаст не смыкаются, имеется небольшой пробел; в целом, фото свидетельствует о том, что лигатура из двух литер вполне может быть монограммой, состоящей из *альфы* и *ню*.

Рис. 2. Монограмма в центре зеркала.

Fig. 2. Monogram in the center of the mirror.

Как пример монограммы, содержащей литеры *Αν*, приведу изображение монеты Антигона Гоната; правая гаста *ню* в монограмме имеет строго вертикальную ориентацию (рис. 3). Явно видно сходство монограммы на зеркале и монограммы на монете.

Рис. 3. Македония. Монета Антигона Гоната. 277-239 гг. до н.э. Аверс: монограмма ANT.

Fig. 3. Macedonia. Coin of Antigonos Gonatas. 277-239 BC. Obverse: monogram ANT.

Исследователи, также обратили внимание на неучтенный Н. Розановой оттиск в виде литеры *сигма* в основании рукоятки зеркала (рис. 4). Как и в основном тексте, верхняя гаста *сигмы* выполнена наклонной, нижняя – горизонтальной. *Сигма* нанесена на поверхность ручки с применением иной (ударной) технологии и, по моему мнению, вероятно, является меткой изготовителя зеркала.

Рис. 4. Сигма в основании рукоятки зеркала.

Fig. 4. Sigma at the base of the mirror handle.

Далее я представлю читателю иные доказательства моей гипотезы о том, что надпись в центральной части зеркала Λ является монограммой. Эти доказательства будут получены путём совместного изучения бронзового зеркала и нового эпиграфического памятника – не-

изданного письма на свинцовой пластинке, происходящего из Ольвии. (Письмо из частной коллекции с отсутствующим археологическим контекстом является многострочным фрагментированным опистографом и палимпсестом; в настоящее время его готовит к публикации группа исследователей из Украины и Франции). Соответственно, материалы, которые здесь будут рассмотрены, отражают точку зрения автора статьи и предполагают проведение предварительного анализа первых трёх строк этого документа (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент факсимиле письма на свинцовой пластине из Ольвии.

Fig. 5. Fragment of a facsimile of a letter on a lead plate from Olbia.

сомен лет [Iaylenko 2017, 43]. В целом палеография письма характеризуется следующими признаками: *альфа* с прямой горизонталью и раскрытыми наклонными гастами; *эпсилон* имеет равные горизонтальные гасты; *мю* широкая с перекрещивающимися внутренними гастами; размер *омикрон* соизмерим с размером иных литер (условно *terminus ante quem* 350 гг. до н.э.); *пи* чаще всего изображается с наклонными гастами, при этом правая гаста короткая; *сигма* несколько нестабильна, наклонные внешние гасты сочетаются с горизонтальной нижней гастой¹⁴; *хи* изображается в виде характерного для VI-V вв. креста; *омега* широко открыта. При выполнении палеографического анализа, кроме палеографии ольвийского лапидарного письма [Книрович 1966], мною приняты во внимание современные исследования с образцами рукописного шрифта [Dana 2021; Belousov, Dana, Nikolaev 2016; Dana, Dana, Nikolaev 2022; Dana, Dana, Nikolaev 2024;

14. Распространённое представление о *сигме* V в. до н.э. с наклонными внешними гастами [Книрович 1966, 9] опровергается нумизматической эпиграфикой, в частности, крупной литой медью 480-х гг. до н.э. с легендой ΠΑΥΣ, где встречается как нижняя горизонтальная гаста, так и горизонтальные внешние гасты [Nikolaiev 2023a, 34; Shvets 2023].

Прежде всего, замечу, что одной из ярких палеографических особенностей письма является предварительная высококачественная шлифовка свинцовой поверхности; это может свидетельствовать о принадлежности памятника аристократической прослойке ольвийского общества. Как видно (рис. 5), письмо содержит ещё одну яркую палеографическую особенность – двухточечную интерпункцию; впрочем, для уточнения датировки эта особенность ничего не даёт; интерпункция использовалась в надписях на протяжении нескольких

Nikolaev, Tsyganenko 2022]. Палеографические особенности письма (самые «молодые» формы литер), в частности, форма литеры сигма, также как в бронзовом зеркале Демонассы, позволяют датировать его *terminus post quem* 480 гг. до н.э. Таким образом, отмечаю совпадение палеографической датировки частного письма и надписи на бронзовом зеркале [Nikolaev 2023]¹⁵. Как указано выше, это означает, что обе надписи датируются в пределах около одного века.

Текст первых трёх строк письма приведен ниже:

Ἰνθεστήριε : ἐπιστέλλε. [τοι Δημ?–]
 ὠνασσα: πάση μηχανῇ[ι ὅπως τ–]
 ἀδὲ Ἀνχίτεος : ἦδε¹⁶ μῆ, ο[– – – –]

В начале письма отмечен *красис* междометия и начальной литеры *альфа* мужского личного имени Ἰνθεστήριος в вокативе – Ἰνθεστήριε – О, Анфестерий. Такое явление неоднократно зафиксировано, как в частных письмах [Dana 2021, 48, 52 и др.], так и в ольвийской над-

15. Однозначно синхронными могут быть только абсолютные палеографические аналоги, т. е. надписи, исполненные одной рукой [Nikolaev 2023].

16. Факсимиле (рис. 5) составленной из нескольких фрагментов свинцовой пластинки не отражает её первоначальное состояние; предполагаю, что между литерами эта и дельта утраты эпиграфического поля отсутствуют.

гробной надписи SEG 27: 444 = IGDOlb 45 Эпикрата Исократова, датируемой IV в. до н.э. Далее в первой строке следует характерная фраза с глаголом ἐπιστέλλε̄. [τοῖ – –] которая переводится как «пишет тебе»; примеры такого зачина письма известны, в том числе и в позднеархаической-классической Ольвии, и в Северном Причерноморье, и в античном мире [Dana 2021, 4, 6-8, 25, 48, 52 и др.]. Письмо написано женщиной, от имени которой сохранились заключительные слоги [– – –]ώνασσα. Предполагаемая реконструкция этого имени приведена ниже. Следующая фраза πάσῃ μηχανῇ[i означает «крайне желательно» или «настоятельно необходимо»; интерпретация и комментарий к этой фразе выложены, например, в электронном ресурсе¹⁷. Далее следует частично реконструированная мною фраза [ὅπως? τ]αδὲ Ἀνχίτεος: ἦδε μὴ [ο – –]; один из предварительных вариантов её перевода звучит как «[чтобы] этот Анхифеос знал, что не [...]». Впрочем, содержание и филологические особенности письма на свинцовой пластинке в настоящее время являются предметом обстоятельного изучения; читателю, которому интересна эта информация, я рекомендую дождаться публикации письма группой исследователей¹⁸. *Моя задача в данном случае ограничена извлечением из текста письма антропонимов и установления статуса личностей, которым принадлежат эти антропонимы, например, автор письма, адресат.*

Итак, письмо содержит три антропонима¹⁹. Что касается фрагментированного женского имени автора письма [– – –]ώνασσα, традиционный ономастический подход к его реконструкции предполагает, в частности, большую группу имен: Ἀρχώνασσα, Δημώνασσα, Ἰερώνασσα, Ἐρατώνασσα, Λαμπώνασσα, Μητρώνασσα, Πλειστόνασσα, Τιμώνασσα. По моему мнению, обоснованную реконструкцию имени женщины – автора частного письма – может предоставить только просопографический анализ. Итак, в регионе Северного Причерноморья однократно зафиксировано только имя Δημώνασσα. Это

17. <https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077230538/Зарипов92.pdf>

18. Предварительное чтение первых трёх строк письма: «О, Анфестерий, пишет тебе Демонасса. Настоятельно необходимо, чтобы этот Анхифеос знал, что не...».

19. Последующие сохранившиеся строки письма не содержат антропонимов.

имя упомянуто в надписи (SEG 50.699,1 = IGDOlb 92) на рассмотренном выше бронзовом зеркале из некрополя Ольвии. Это наводит на мысль об идентичности личностей, упомянутых в зеркале и частном письме. *Совпадение палеографических датировок обеих надписей свидетельствует в пользу такой идентичности.* Добавлю к этому факт уникальности имени Δημώνασσα в Ольвии, и принадлежность его только к V в. до н.э. Вероятность гипотезы об идентичности повышается с учётом реального количества жителей Ольвии в V в. до н.э. – несколько тысяч. Отмечу уже упоминаемый выше дополнительный палеографический аргумент: высококачественная шлифовка свинцовой пластинки может косвенно свидетельствовать о её принадлежности высшим²⁰ слоям ольвийской общины, к каковым, несомненно, принадлежит и Демонасса Ленева – владелица зеркала. Привлекаю и упоминаемый выше принцип просопографии: *чем выше статус исторической личности, тем большее количество памятников она оставляет.* Таким образом, *гипотеза о принадлежности зеркала и частного письма к одной личности, Демонассе, дочери Ленея получила определённое обоснование; продолжу исследование с целью получения иных аргументов.*

В. Яйленко отмечает генетическую связь Диониса и Аполлона, в том числе в ипостаси Дельфиния и характеризует надпись на зеркале как, обращённое к Аполлону и Артемиде дионисийство, выраженное возгласом εὐαὶ [Iailenko 2017, 75]. В этой связи приведу фразу из письма Демонассы: ...ναὶ μὰ τὴν Ἄρτεμιν... – ...да, клянусь Артемидой... которая, также свидетельствует в пользу гипотезы о принадлежности зеркала и письма одной личности – Демонассе Ленеевой.

Возможно получение и иных аргументов. Так, адресата письма звали Ἀνθεστήριος. Такое имя в Ольвии ранее было известно, например, из декрета SEG 34: 758 середины III в. до н.э. в честь Анфестерия. Как и Ленея, имя Анфестерий не имеет просопографической компоненты и теоретически может принадлежать выходцу из любого рода, рождение которого приходится на соответствующие дни ольвийского календаря. Например, чествуемое лицо декрета SEG 34: 758 и, вероятно, дедикант посвящения

20. Ограниченным количеством.

мраморной чаши *IOLb 67* середины III в. до н.э. Ἀνθεστήριος, принадлежит к Аристократам – клану, враждебному Дионисиям; как известно, впоследствии этот декрет был осквернён Дионисиями – уложен лицевой стороной в заостренный двор, вероятно, Посидея Дионисиева [Nikolaev 2008; 2014, 198, 209; 2018].

Что касается личности по имени Ἀρχίθεος (= Ἀρχίθεος), – в Ольвии и Северном Причерноморье такое имя не встречалось²¹; это составное имя с теофорным компонентом («богоподобный») относится к очень редким древнегреческим именам; такое имя отмечено лишь в списке *IG II² 2391* из Аттики середины VI в. до н.э., также в надписи из Сирии *IGLSyr 3,2 1085*, а и в одной магической надписи из Греции. Статус Анхифеоса, вероятно, будет установлен в процессе дальнейшего изучения письма Демонассы.

Важный просопографический факт сообщил коллекционер – владелец частного письма. После удаления окислов, выяснилось, что поверхность письма была частично покрыта женскими румянами; этот факт трактуется однозначно: адресат письма Анфестерий является мужем автора письма Демонассы. Таким образом, в развитие гипотезы об идентичности личностей по имени Демонасса на бронзовом зеркале и письме на свинцовой пластинке, предлагается чтение монограммы *Av* в центральной части зеркала как подпись к дарственной надписи от мужа Демонассы, Анфестерия, упомянутого в частном письме. (Менее реальным вариантом может быть метка имени Анхифеоса, статус которого на данном этапе можно установить лишь предположительно). Это и есть важнейший аргумент об идентичности личности по имени Демонасса, упоминаемой в надписи на бронзовом зеркале и, вероятно, свинцовом письме.

Заключение. Итак, выполнено совместное изучение надписи на бронзовом зеркале из Ольвии с упоминанием имени Δημόνασσα (*IGDOLb 92*) и неизданного письма на свинцовой пластине с фрагментированным именем автора [– – –]ώνασσα. Обоснована гипотеза об их принадлежности одной личности, Демонас-

се Ленеевой (Δημόνασσα Ληναίο), вероятно, жившей в 480-380 гг. до н.э. С иной стороны, письмо упоминает двух мужчин, – адресата, вероятно, мужа Демонассы, Анфестерия (Ἀνθεστήριος) и некоего Анхифеоса (Ἀρχίθεος = Ἀρχίθεος). Предполагаю, что вырезанная крупными литерами монограмма *Av* в центре бронзового зеркала, – лигатура из *альфа* и *ню*, – дарственная надпись, принадлежащая одной из указанных личностей, наиболее вероятно, Анфестерия. Гипотеза издателя, что эти две буквы являются дифтонгом *αι*, который, возможно, повторяет последний слог восклицания *εὐαί* (*sic*) содержит противоречие. Таким образом, явно просматривается взаимная связь артефактов, вероятно, принадлежащих одной семье и своеобразный синергетический эффект от их интеграции: надпись на бронзовом зеркале способствовала достаточно уверенной реконструкции имени автора письма, Демонассы, дочери Ленея. В свою очередь, информация из письма создала возможность интерпретации центральной части надписи (монограммы) на бронзовом зеркале *Av* как сокращенного имени дарителя, (наиболее вероятно, Анфестерия как мужа Демонассы). Совместное просопографическое исследование бронзового зеркала Демонассы Ленеевой и частного письма Демонассы (Ленеевой) позволяет дополнить гипотезу о принадлежности их знатному ольвийскому роду Дионисиев, к которому принадлежит и Дионисодор Ленеев из посвящения мольнов *IOLb 58 = IGDOLb 2*. Соответственно, просопографическую датировку трех перечисленных артефактов можно обозначить 480-380 гг. до н.э. Вместе с тем, для дополнительного подтверждения выдвинутых гипотез очевидна настоятельная необходимость дальнейшего изучения и публикации частного письма на свинцовой пластине.

21. В магическом опистографе середины IV в. до н.э. из Ольвии отмечен патроним Ἀρχίτου [Dana, Dana, Nikolaev 2022].

Бібліографія

- Belousov, Dana, Nikolaev 2016:** A. Belousov, M. Dana, N. Nikolaev, Deux nouvelles defixionum tabellae du territoire d'Olbia du Pont. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 197, 167-177.
- Dana 2021:** M. Dana, La correspondance grecque privée sur plomb et sur tesson. *Corpus épigraphique et commentaire historique*, Munich 2021 [Vestigia 73]
- Dana, Dana, Nikolaev 2022:** M. Dana, D. Dana, M. Nikolaev, Raretés onomastiques et recouvrements prosopographiques. Réédition d'une défixion opistographe d'Olbia du Pont, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 223, 2022, 83-92.
- Dana, Dana, Nikolaev 2024:** M. Dana, D. Dana, M. Nikolaev, Trois textes sur plomb d'Olbia du Pont : nouvelles formules de malédiction, recouvrements prosopographiques et aspects économiques. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 229, 97-105.
- Knipovich 1956:** T.N. Knipovich, Naselenie Ol'vii v VI-I vv. do n.e. (V.F. Gaidukevich red.) Ol'vii i Nizhnee Pobuzh'e v antichnuiu epohu. *Izd-vo Akad. nauk SSSR, M.; L.*, 1956, 119-153 // Т.Н. Книпович, Население Ольвии в VI – I вв. до н.э. (В.Ф. Гайдукевича ред.) Ольвия и Нижнее Побужье в античную эпоху. *Изд-во Акад. наук СССР, М.; Л.*, 1956, 119-153.
- Knipovich 1966:** T.N. Knipovich, Greek lapidary script on Olbian monuments. *Numismatics and epigraphy* 1966, 6, 3-30.
- Nikolaev 2008:** N.I. Nikolaev, Politicheskaia i kul'tovaia elita Ol'vii IV-I vv. do n.e. Nauchnoe monograficheskoe izdanie (Nikolaev 2008) // Н.И. Николаев, Политическая и культовая элита Ольвии IV-I вв. до н. э. Научное монографическое издание (Николаев 2008).
- Nikolaev 2014:** N.I. Nikolaev, Prosopografiia Ol'vii Pontiiskoi V v. do n.e. – I v. n.e.: (monografiia v dvuh knigah) (Kiev 2014) // Н.И. Николаев, Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. – I в. н.э. (Киев 2014).
- Nikolaev 2018:** N.I. Nikolaev, Bor'ba klanov v Ol'vii IV-III vv. do n.e. *Stratum Plus*, 2018, 6, 73-87 // Н.И. Николаев, Борьба кланов в Ольвии IV-III вв. до н.э. *Stratum Plus*, 2018, 6, 73-87.
- Nikolaev 2019:** N.I. Nikolaev, Prosopograficheskaia rekonstruktsiia sokrashchennykh i fragmentirovannykh imen istoricheskikh lits (na primere Ol'vii). *Eminak, Naukovii shchokvartal'nik*, 2019, 1(25), Київ-Миколаїв, 149-157, [https://doi.org/10.33782/eminak2019.1\(25\).281](https://doi.org/10.33782/eminak2019.1(25).281) // Н.И. Николаев Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имён исторических лиц (на примере Ольвии). *Eminak, Naukovii shchokvartal'nik*, 2019, 1(25), Київ-Миколаїв, 149-157, [https://doi.org/10.33782/eminak2019.1\(25\).281](https://doi.org/10.33782/eminak2019.1(25).281).
- Nikolaev 2022:** M. Nikolaev, Khronologiiia Pivnichnogo Prichornomor'ia IV-I st. do R.H. *Vibrani Pratsi (Ismail 2022)* // М. Николаев, Хронологія Північного Причорномор'я IV-I ст. до Р.Х. *Вибрані праці (Ізмаїл 2022)*.
- Nikolaev 2023:** M.I. Nikolaev, Suchasni stan lapidarnoi paleografii Ol'vii. *Naukovii visnik Izmail's'kogo derzhavnogo gumanitarnogo universitetu. Zbirnik naukovih prac'. Serii Istorichni nauki*, 2023, 61, 42-52 // М.І. Николаев, Сучасний стан лапідарної палеографії Ольвії, *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. Серія Історичні науки*, 2023, 61, 42-52.
- Nikolaev 2023a:** M. Nikolaev, Monetni lehendi iak dzerkalo ol'viis'koi paleografii. *The Ukrainian Numismatic Annual* 2023, 7, 25-39, <https://doi.org/10.31470/2616-6275-2023-7-25-39> // М. Николаев. Монетні легенди як дзеркало ольвійської палеографії. *The Ukrainian Numismatic Annual* 2023, 7, 25-39, <https://doi.org/10.31470/2616-6275-2023-7-25-39>.
- Nikolaev, Tsyganenko 2022:** N. Nikolaev, L. Tsyganenko, Sudebnoe magicheskoe zakliatie iz Ol'vii s «podpis'iu avtora». *Revista arheologică, XVIII (2)*, 2022, 47-54, <http://doi.org/10.5281/zenodo.7543734> // Н. Николаев, Л. Цыганенко, Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора». *Revista arheologică, XVIII (2)*, 2022, 47-54, <http://doi.org/10.5281/zenodo.7543734>.
- Rozanova 1968:** N.P. Rozanova, Bronzovoe zerkalo s nadpis'iu iz Ol'vii. *Antichnaia istoriia i kul'tura Sredizemnomor'ia i Prichernomor'ia. Sbornik statei, Nauka*, 1968, 248-251 // Н.П. Розанова, Бронзовое зеркало с надписью из Ольвии. *Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Сборник статей, Наука*, 1968, 248-251.
- Rusiaeva 1979:** A.S. Rusiaeva, Zemledelcheskie kul'ty v Ol'vii dogetskogo vremeni. (Kiev 1979) // А.С. Русяева, Земледельческие культы в Ольвии догетского времени. (Киев 1979).
- Stavniuk 2022:** V.V. Stavniuk, Istoriiia Davnoi Gretsii. (Chernivtsi 2022) // В.В. Ставнюк, Історія Давньої Греції. (Чернівці 2022).
- Shvets 2023:** O. Shvets, Die Analysis: Current State of Application and Prospects of Digitalization of the Metod. *The Ukrainian Numismatic Annual*, 2023, 7, 288-306, <https://doi.org/10.31470/2616-6275-2023-7-288-306>.

Vinogradov 2001: Iu.G.Vinogradov, *Paleografia rannih lapidarnyh nadpisei Ol'vii (VI-V vv. do n.e.)*. (otv. red. M.I. Zolotarev) *Hersonesskii sbornik = ANAXAPΣΙΣ: Pamiati Iuriiia Germanovicha Vinogradova: sb. nauch. st.*, 11, Stavropol' 2001, 6-12 // Ю.Г. Виноградов, *Палеография ранних лапидарных надписей Ольвии (VI-V вв. до н.э.)*. (отв. ред. М.И. Золотарёв) *Херсонесский сборник = ANAXAPΣΙΣ: Памяти Юрия Германовича Виноградова: сб. науч. ст.*, 11, Севастополь 2001, 6-12.

Iailenko 2017: V.P. Iailenko, *Istoriia i epigrafika Ol'vii, Hersonesa, Bospora VII v. do n. e. – VII v. n.e.* (SPb 2017) // В.П. Яйленко, *История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса, Боспора VII в. до н. э. – VII в. н.э.* (СПб 2017).

Николай Николаев, доктор исторических наук, доцент кафедры истории, археологии, информационного и архивного дела Центральноукраинского национального технического университета, просп. Университетский, 8, г. Кропивницкий, 25006, Украина, e-mail: olbiopol@gmail.com.